

Ochilova Sitora Shuxrat qizi

Andijon davlat pedagogika instituti,

Tarix yoʻnalishi 2-bosqich talabasi

sitora.shukhratovna001@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335077>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bobur Mirzoning vataniga boʻlgan muhabbati, yurt sogʻinchi va uning hayot falsafasi, shuningdek, Hindiston diyoriga kirib borish jarayoni haqida soʻz ketadi. Zahiriddin Muhammad Boburning Hind sari yurishi oʻsha zamin ijtimoiy-madaniy hayotiga oʻzini katta taʼsirini oʻtkazishi; Hindistonda uygʻonish davrini ochib berishi; Hindiston tomon yurishlarini ayrim qavmlarning faoliyati haqida maʼlumot beriladi.

Kalit soʻzlar: Vatan, qavm, Bajavr qoʻrgʻoni, toʻfang, Xalifa Shoh Hasan Argun, Gandoval Pannaliy, Jud qavmi, Tatar Gakkar, Xaatiy Gakkar, Parola, Yahyo Nuhoniy.

Аннотация: В статье рассматривается любовь Бабура Мирзы к родине, его тоска по родине и жизненная философия, а также процесс вхождения в Индию. Поход Захириддина Мухаммада Бабура в Индию оказал большое влияние на социально-культурную жизнь этой страны; он открыл эпоху возрождения в Индии; причины его похода в Индию и прибытия в такие регионы, как Бхира, крепость Баджаур, Паннали; приводятся сведения о деятельности некоторых племён.

Ключевые слова: Родина, народ, крепость Баджаур, наводнение, Халифа Шах Хасан Аргун, Гандовал Паннали, племя джуд, татарские гаккары, кхати-гаккары, Парола, Яхья Нухани.

Abstract: This article discusses Babur Mirza's love for his homeland, his longing for the homeland and his philosophy of life, as well as the process of entering the land of India. Zahiriddin Muhammad Babur's campaign to India had a great impact on the socio-cultural life of that land; it opened the era of revival in India; the reasons for his campaign to India and his arrival in such regions as Bhira, Bajaur fort, Pannali; information is provided about the activities of some tribes.

Keywords: Homeland, people, Bajaur fort, flood, Khalifa Shah Hasan Argun, Gandowal Pannali, Jud tribe, Tatar Gakkar, Khaatiy Gakkar, Parola, Yahya Nuhaniiy.

Turkiy qavmlarning bundan XX asr muqaddam yashagan faylasuf donishmandi Metexonga “qavm, urugʻ oqsoqollari vatan haqida teranroq tushuncha bering” deya murojaat qiladilar. U bunday javob bergan edi: “Vatan bizning olish-berish qilsak boʻladigan mulkimiz emas. Uning bir parchasida yotgan, oʻtgan ajdodlarimizning ham haqlari bor. Shuning uchun dushmanga vatanning bir qarich yerini ham ravo kórib boʻlmaydi. Uni saqlab qolish uchun soʻnggi nafasigacha jang qiladi. Buyuklarimizni vatanparvarlik, vatanga sadoqat timsoli Sulton Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, jumladan, ular qatorida Bobur Mirzoni anglash mavridi avvalo oʻzligimiz va mustaqilligimizni anglashdir. Buyuk ajdodlarimiz nafaqat biz uchun oʻzlikni anglash omili va maʼnaviyat manbai balki, umumbashariyat uchun ham talpinadigan madaniy-maʼrifiy ahloqiy qadriyatlar qomusi, ilmu fan xazinasidirki, undan insoniyat toʻlqiniga qadar har bir xalq buyuk ajdodlarimiz ilmiy-maʼnaviy meroslaridan baxramand boʻlaveradilar. Insoniyat foydalanayotgan qimmatbaho yerosti konlari vaqti kelib tugar, ammo bizning allomai zamon ulugʻ ajdodlarimiz yaratgan ilm-maʼrifat bir boʻlib bashar ahliga toʻlqin boʻlib xizmat qilishi muqarrardir. Ana shunday qudratli madaniy oqimning yirik bir irmogʻi bir insonda mavjud

bo'lgan qobiliyat va iste'dod, insoniylik hamda temir irodaviy xususiyat, harbu zarb, ijodkorlik va yaratuvchanlikni mujassamlashtira olgan qomusiy olim Zahiriddin Muhammad Boburdir. Dunyoda kimki mukammal va irodali, sabr-qanoatli shaxs bo'lishni istabdi, Bobur Mirzoga talpinadi. Odamiylik, maqsadiga intilib porloq xilqatni topishga intiluvchi bormi, jismu- tanni temirdek baquvvat qilishni, ilmu-ma'rifatning yuqori pallasiga chiqishdan tortib yigit kishiga yetmish hunar oz hikmatini ilmga, hayotga tatbiq etishni xohlovchilar, boshqaruvda adolat tamoyilini idora qilishning asosiy omili deguvchilar ham. Qolaversa komillikning yuksak pog'onasini asosiy marra sifatida belgilab harakat qilishni istovchilar ham Bobur Mirzoning hayot va kurash maktabidan o'z nasibalarini olishlari, saboqlaridan bahramand bo'lishlari inson shaxsini har jihatdan mukammallikka eltadi. Z.M.Boburning hayot falsafasi kurashchanlik falsafasi, hayotga muhabbat falsafasi bo'lgan. U kurash qaynovi, jangu jadallarda yiqiladi, ammo mag'lub bo'lmasdan darhol o'rnidan turardi. Hayot unga siyosiy jarayonlar ziddiyatlarini, hayot shavqatsizliklari o'z eshiklarini taka-tak yopgandek og'ir holatlarda ham yashashga bo'lgan shiddat va intilishini aslo tark etmasdan olg'a intilib, yo'l topadi. Umidsizlikni qalbidan uloqtirib tashlab, umid va ishonch jilovini mahkam ushlaydi. Uni shu bois olg'a yurishdan na daryo to'siqlari, na bulutga tutashgan tog'u daralar, na oldindan to'siq bo'lib turgan mustahkam tosh qal'alar va sanchilishga tayyor turgan nayzalaru shamshirning o'limdan habar beruvchi o'tkir tig'lari Bobur Mirzoni to'xtatib qola olmadi. Maqsadga yetish yo'lidagi og'ir sinov kurashlari, jang maydonida ertadan kechgacha qilich tebratishlar, tulpor ustida tunu-kun yo'l yurishlar huddi dehqonning har kuni ketmon bilan tinimsiz ter to'kib

mehnat maydonidagiday javlon urish Bobur uchun har kunlik faoliyat turiga aylangandir. Uning falsafasi faqat kurash, intilish va temir irodaga tayanib oldinga yurish bo'lgan. Hatto eng baquvvat jonivor oti yaramay qolgan vaqtlarda ham temir irodasini ishga solib olg'a intiladi. Ana shunday insongina o'z ko'zlagan uzoq manziliga va oliy maqsadlariga yetmasdan qolmaydi. Ulug'lik pog'onasiga ko'tarilib, jahonumul voqealar ishtirokchisiga aylanadi. Bobur hayoti esa bunga yaqqol misoldir.

Vatan uchun necha bor jangga kirgan Bobur Mirzoning boshida bu borada omadi chopadi va o'z ona yurtida unga baxt qushi qo'nishini aslo istamadi. O'n ikki yoshidan qo'lga shamshir olib jang maydoniga kiradi. Shundan chorak asr, ya'ni 25 yilini bobo meros saltanatni ichki va tashqi yovlardan saqlab qolishga sarflaydi. Kuch va imkoniyatlarni sarhisob qilgan Bobur Mirzo o'zi aslo istamagan holatda vatani bilan hayrlashish onlari yetib kelganini tushunadi. Vatanida tarixiy qonuniyat va ilohiy hodisalar mujassamligida kurtak ochib, Movarounnahrda mustahkam ildiz otib chinor yanglig' o'sib ulg'ayib qudratli kuchga aylangan Shayboniylar sulolasining toj-u taxtni temuriylardan tortib olish jarayoni sodir bo'la boshladi. Dashti Qipchoq ko'chmanchanchi o'zbek qavmlari shimoli-g'arbdan Movarounnahrda yurish boshlar ekanlar, ota-bobolarining ko'chmanchilik an'analari bilan voz kechib, etnik kelib chiqishi mo'g'ul qavmi bo'lishiga qaramay o'troq turkiy qavmga aylanib, hanafiya- sunniylik mazhabida umrguzaronlik qilish, shu yerni abadiy Vatan tutish maqsadida yurish boshlagan edilar. Kimga to'y, kimga aza deganlaridek Shayboniy sarkardalar g'alaba surnayini chalsalar, temuriyzodalar mag'lublik alaminu totadilar. Taqdir ularni o'zga yurtlarda panoj axtarishdek qismat sari yetaklaydi.

Har ikki hududda sulolalar almashinuvi tarixning yangi sahifalari ochilishiga olib keldi. Bobur Mirzo Hind sari kirib borar ekan, tarqoqlikka yuz tutgan hind zaminida markazlashgan saltanatni vujudga keltiruvchi kashshoflik missiyasini ado qilib, uning ijrosini hayotga tadbiq etuvchi hukmdor sifatida faoliyat yuritdi. Bobur Mirzoning Hind sari navbatdagi yurishi 1518-yil qishda Bajavr qo'rg'onini zabt etishdan boshlanadi. Kobul esa o'z vaqtida poytaxt va tayanch istehkom, harbiy harakatlarni mustahkam reja asosida bu yurtga katta bobosi

Temurbekning 1398-1399- yildagi yurishlarini ortidan Bobur Mirzo buyuk ajdodining yurishlarini davom etishni XVI asr boshlaridayoq orzu qilgan, biroq ikki marta qilgan yurishi turli sabablarga ko'ra muvaffaqiyatsiz yakunlanadi. Bunga asosan yoshligi, sarkardalik tajribasi yetarli emasligi sabab bo'lgan. Shundan so'ng, zamon Z.M. Boburni Vatanda yashash imkoni bermaganligi sababli omonlik sohili deya Hind yurtini tanlashdan o'zga iloji qolmaydi. Oxir oqibat qudratli g'anim kuchlar

Shayboniylar hujumlaridan bira to'la qutulib olishning yagona yo'li Hind sari

ketilsa shu maqsadga muvofiq degan fikrga keladi. Buning uchun jangari afg'on qavmlarini mag'lub etish, ularning tayanch qal'alarini egallash lozim edi. Bundagi asosiy to'siq Bajavr qo'rg'oni edi. Bobur Mirzo iloji bo'lsa tinch, qon to'kmasdan diplomatik muzokaralar olib borish siyosati orqali tobelikni qabul qildirishga harakat qilib ko'rdi. Shu bois Bajavr sultoni Xaydarali Bajavriyga talabini paysalga soldi. Bu tobelikka tinch yo'l bilan o'tishni istamayotganligini belgisi edi. Shundan so'ng Bobur Mirzo bu mustahkam qal'ani kuch bilan olishga qaror qiladi. Qo'shinni jangovar holatga keltirib, butun qo'shini ixtiyoridagi o'q, jangovar liboslari va odam bo'yli uzunlikdagi muhofazalangan qalqon, qal'ani zabt etish narvonlari va qamalda qo'llaniladigan barcha vositalar bilan dastlab qo'shinning chap qanoti qal'aning shimol tarafidan suvdan o'tib hujum qilish rejasi tuziladi. Markaz qo'shin esa o'sha tuzilgan rejaga ko'ra qal'a shimoli-g'arbidan, o'ng qanot lashkariy qismlar esa Bajavr qal'asining asosiy darvozasi tomonidan hujum qiladigan bo'ldi. Mo'ljallanganidek chap qanot sarkardasi Do'stбек o'z qamrovidagi beklari, lashkarlari bilan hujumni boshlab berdilar. Bir zarba bilan chap qanotning beklaridan Mullo Abdumalik mingboshi lashkariy qismi dushmani chekinishga majbur qilib qal'a devorigacha g'animni chekintirib, jasorat bilan jang qiladi. Jang davomida beklardan mullo Turk Ali va Tangriberdining harbiy bo'linmalari ham g'animga dahshatli hujum uyushtirib tahsinga loyiq jang olovini alangalatadilar. Ayniqsa, Bobur Mirzoning to'fang bilan qurollangan (o'sha davrning ilk bora qo'llanilayotgan o'qsochar miltig'i) navkarlar ko'plab g'anim navkarlarini yer tishlatadi. Bobur Mirzo ilk bor shu jangda zamonaviy qurolni ishlatadi. Biroq qal'a himoyachilari taslim bo'lishga yaqin qolganda qorong'i tushib, qal'a taqdirini hal etishni keyinga qoldiradi. Payshanba kuni hujum shu bilan to'xtadi. Ertasiga ertalab chap qanot va markaz qismlari bir-birini qo'llagan holda shiddatli hujum boshlab, g'anim ahvolini keskin tang holatga olib keladi.

“Bajavr eli itoatsiz, islom eli bilan dushman edilar. Itoatsizlik va dushmanlik bir tomon bo'lsa, kofirlar rasm-rusumi bu elda amal qilardi. Qal'a jangchilari ommaviy qirg'inga buyurildi va ahlu ayollari batamom asir olindi, tahminan uch mingdan ko'proq kishi qatl etildi. Qo'rg'on olinganidan so'ng tomonlarda, uy va ko'cha-ko'yalarda benihoya ko'p o'lik yotardi. O'tguvchi- ketguvchilar o'liklar ustidan o'tib-qaytar edi. Sayrdan qaytib, sultonlarning uyida o'tirib, Bajavr viloyatini Xoja Kalonga inoyat qildik”. Xoja Kalon Boburning sarkardalaridan biri lonbek (Mir Xoja Kalon) va yaqin do'sti hamda safdoshi, davlat arbobi haqida

“Tarixi Rashidiy”, Nizomiddin Ahmadning “Taboqati Akbarshohiy” va Xondamirning “Tarixi shox Ismoil va shox Taxmasp Safaviy” asarlarida ham

ma'lumotlar berilgan. “Tarixi Rashidiy”da berilgan ma'lumotlarda Xoja Kalonning otasi Mavlono Muhammad Sadr ham Umarshayx Mirzoning oliy

martabali din va davlat arboblariidan biri bo'lgan. Mavlono Muhammad Sadr va uning o'g'illari Umarshayx Mirzo saroyida sadoqat bilan xizmat qilishgan. Umarshayx Mirzo va Bobur yurishlarida Xoja Kalonning olti nafar aka-ukalari faol qatnashadi. 1518-yilda Xoja Kalonbek Bajavr viloyatiga hokim qilib tayinlangan bo'lsa, keyinchalik Qandahor, hali bo'ysundirilmagan G'azna, Gardiz va Xazorajot viloyatlari ham unga qo'shib beriladi. O'sha

hududlarda u adolatli tartiblar o'rnati. Xoja Kalonbek Boburning Hindiston yurishlarida ham ishtirok etadi. Boburning g'alabalariga katta hissa qo'shadi va hukmdorning izzat va hurmatiga sazovor bo'ladi. Bobur o'zining g'alabalarini ma'naviy- ruhiy, shuningdek, siyosiy jihatdan mustahkamlash uchun Badaxshon, Qunduz, Balx va Kobulga fatxnomalar jo'natadi. Bu bilan bobokaloni Amir Temur an'alarini ham davom ettiradi. Sohibqiron biron bir mamlakatni zabt etish uchun darhol Devonxona kotiblarini chaqirtirib Movarounnahr va Xuroson shaharu viloyatlariga fatxnomalar jo'nattiradi. Bobur Mirzo Bajavr fatxada yaxshigina jasoratlar ko'rsatib, xavfli joylarda g'animglarga qarshi tashlanib, qilich tebratgan Yusufzay qabilasi sardori shox Mansurni qimmatbaho sarpolar bilan taqdirlab, uning ketishiga ruxsat beradi. Bajavr qal'asi zabt etilgach, Bobur Mirzo Bajavr viloyati bilan Gandoval orasidagi tog'da xilma-xil yovvoyi hayvonlar borligini mahalliy ovchilardan bilib oladi va u yerda Payshanba kuni ovda bo'ladi. Bobur Mirzoning betakror xususiyatlari o'zgacha bo'lib, u taxtda odil va haqiqatgo'y shox, jangda botir jangchi hamda mohir sarkarda, qo'shini tushkunlik va muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lgan daqiqalarda barchaning ruhini ko'taruvchi irodali inson, qarindosh va do'stlari davrasida mehdaryo shaxs, mohir ovchi va tabiatshunos edi.

Bobur Mirzo lashkarlari bilan ikki dovondan oshib o'tib, Pannaliyga kelib tushadilar. Lekin bu yerlarda o'zi ko'zlagan o'ljalarga erisholmagach, Sind daryosi tarafga yuradi va uch tarafga qulay kechuv joylarni topish uchun guruh jo'natadi. Qo'shin Bixardan uch-to'rt chaqirim narida Hindikush tog'lariga tutashib ketgan daradan o'tib, Jud qavmi istiqomat qiladigan manzilga yetib kelishdi. Shuning uchun bu tog'lik Ko'xi Jud deb nomlanadi. Bu tog'ning yarmiga dahldor hududida esa janjuha qavmlari yashaganlar. Bu qavm sardori Roy deb nomlangan. Farzandlarini esa Malik deb atashgan. Shu tog' yaqinida vaqtincha chodir tikilib, Janjuxa qavmlari hukmdori Malik Xastni chaqirtirib, qo'shinning bu yerlarida paydo bo'lishining asl sabab va muddaosi Hindistonni zabt etishdan iboratligi aytiladi. Malik Xastni chaqirish sababi o'sha joylarning jug'rofiy manzara va holatlari haqida batafsil ma'lumotlar berishdan iborat edi. Buning evaziga bu qavmning bir tiliga ham zarar yetkazmasligi kafolatlanadi. Kerakli ma'lumotlar olingach, Qandahorga otlanadi. Bobur Mirzo Hindiston hududlari chegarasi tomon yaqinlashib borar ekan, bobokalon ajdodi Sohibqiron Amir Temur birin-ketin saltanat tobeligiga kiritib borgan viloyat va tumanlarni kimlarga boshqarish uchun topshirganligini ham eslar edi. Shoxrux Mirzo va boshqa mirzolarga mulk qilib berilgan yerlar, shuningdek, Hindiston yurishi davrida ularning avlodlari bor yoki yo'qligi bilan ham qiziqdi. Tog'lar orasidan o'sha davr, balki, Mahmud G'aznaviy davrlarida kelib o'rnashgan turkiy qavmlar ulug'lari bilan muloqot qilib, navkarlariga bu qondosh qavmga, urug'larga zarracha zarar bermaslik haqida ko'rsatmalar beradi. Bxiraning ulug'lari urush talashdan ko'ra o'z hududlarini vayronalikdan saqlab qolish afzalligini tushungan holda Bobur huzuriga keladi. Lekin Bobur Mirzoni uch-to'rt kun ichida Bxira aholisidan shikoyatlar tushib, ayrim navkarlar zo'ravonlik va talonchilik harakatlarini sodir etayotganidan habardor qiladilar. Talonchilik qilganlar aniqlanib qattiq jazoga tortiladi. Shundan so'ng talonchilik faoliyatiga chek qo'yiladi. Belgilangan soliq miqdorining ancha qismi yig'ib olinishi paysalga solinayotganligi uchun Xalifa Kuchbek, Do'st Nosir, Sayyid Qosim na Muxib Ali kabi sarkorlarga olinmayotgan soliqlarni oxiriga yetkazish, qarshilik qilgan aholiga kuch ishlatish vakolati berildi. Turkiy qavmlarga dahl qilinmadi. Shundan keyin Sulton Ibrohim(hind hukmdori) huzuriga Bobur Mirzo Mullo Murshidni elchi qilib jo'natib, turkiy qavmlar yashayotgan hududlarni qaytarib berishni talab qiladi. Shundan so'ng Bxira viloyati Xindubekka beriladi. Bu muammo hal etilgach, Bobur qo'shini bilan Kashmir tog'lari etaklari va orasida istiqomat qiluvchi xilma-xil qavmlarni, jumladan jat, gujur va yana boshqa qabilalarni zabt etishga kirishdi. Bu qavmlar shunga qadar Tatar Gakkar va Xaatiy

Gakkar amakivachchalar hukmida bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xaatiy Gakkar juda yomon bo'lib, u yo'llarda qaroqchilik qilib katta boylik to'plagan edi. Bobur esa uning tanobini tortib qo'ymoqchi bo'ladi. Xoja Mirmiron va Mirim Nosirni qoldirib keyin o'zi boshchiligida Xaatiy Gakkar qo'shinga bosh bo'lib, Bobur Mirzo tomonga jo'naydi. Lekin tunda yurish amalga oshirilgani uchun yo'l boshlovchi ham chalkashib, tong otishini kutadi. Bobur Mirzo qo'shinidagi navkarlariga jangovar libosini kiyishni buyuradi. Erta tongda Parolaga yetib keladi. Parolaning jug'rofiy joylashuvi murakkab ekanligi va jarliklar orasida joylashganligi bois o'ng qanot hujumchilari sharq tarafdin harakatlanadigan bo'ladi. Kobulga keladigan bir ikki kun o'tib Bobur Mirzo Yaxyo Nuhoniy boshchiligidagi Hindiston savdogarlarini qabul qilib, ularga in'omlar taqdim etadi. Chunki savdogarlar ahli bular yangilik yetkazuvchi va boshqa

mamlakatlarga hukmdor maktublarini eltib, diplomatik aloqalarda asqotar edi.

Qolaversa, savdogarlar, karvonboshilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish hukmdorlar uchun an'ana edi. Shuningdek, podshohu sultonlar karvonboshilardan turli mamlakatlarning siyosiy, iqtisodiy va harbiy holatlariga doir eng yangi ma'lumotlarga ham ega bo'lardilar.

Vatan insonga ilohdan berilgan parvardigori olamning inoyati bo'lib, muqaddaslik ro'yhatida oldingi o'rinlardan birini egallab turadi. Insonning dunyoga kelishidan to umri poyonigacha, so'ngra abadiy o'z bag'riga olib saqlashgacha barcha-barchasi shu kindik qoni to'kilgan makon bilan bog'liq kechadi. Vatan millatni birlashtiruvchi bosh omildir. Bobur Mirzo vatanning qadrini, uning tuprog'ini yuziga to'tiyo qilib, qovunlarini yig'lab-yig'lab yegan. O'zga yurtda podshoh bo'la turib, doim doim tug'ilib o'sgan Andijonga talpingan, Bobur Mirzo kabi vatandan mahrum bo'lganlar yohud uzoq vaqt davr taqozosi bilan uzoq o'lkalarda qolib, vatan sog'inchi kasalligiga uchraganlar "o'zga yurtda podshoh bo'lgandan ko'ra o'z yurtida gado bo'l" degan hikmat ular qalbining to'ridan otilib chiqqan bo'lsa ne ajab.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jumaboy Rahimov. "Buyuk davlat arbobi, ulug' sarkarda va qomusiy olim". Ziyo nashr. Toshkent-2024
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 12 jildlik. – Toshkent: "O'zME" Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2005
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. "Boburnoma". – Toshkent, 1960